

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

FAN VA TA‘LIMGA OID AXBOROTLARNING UMUMLASHGAN MEZONLARI TAHLILI

Ph.D, Normatov Sherbek Baxtiyorovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston, shb.normatov@gmail.com

Hayitova Sarvinoz Sodiq qizi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada fan va ta‘limga oid axborot resurslarining axborotlashgan jamiyatda ilm-fan, innovatsiya va ishlab chiqarishdagi o‘rini, o‘ziga xos xususiyatlari bayon etilgan. Shuningdek, fan va ta‘limga oid axborotlar qiymatini baholashning axborotning o‘ziga, uni taqdim etuvchi tashkilot siyosatiga va foydalanuvchi imkoniyatlariga bog‘liq holda umumlashgan mezonlari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: ilmiy axborotlar, axborotni baholash, axborotni baholash mezonlari, axborot xavfsizligi, axborotning xususiyatlari.

Fan va ta‘limga oid bo‘lgan axborotlar zamonaviy axborotlashgan jamiyatda muhim strategik aktiv ekanligi allaqachon o‘z isbotini topdi. Har qanday muhim aktiv bor ekan, uni nojo‘ya ta’sirlardan himoyalash talab etiladi. Fan va ta‘limga oid bo‘lgan axborotlarni himoyalash masalasi avvalo bunday axborotlarning muhimligini baholash vazifasini yechishni taqozo etadi. Axborot manbalarining muhimligini baholash uchun uning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil etish lozim.

Axborotning bahosi subyektiv xarakterga ega bo‘lsada, uning ilm-fan, texnika va ishlab chiqarishni rivojlantirishga ta’sirini hisobga olgan holda, ijtimoiy ahamiyati e’tibor markazida bo‘lishi kerak. Axborotga nisbatan subyektiv qiymat deganda alohida shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan axborotga berilgan nisbiy qiymat tushuniladi. Subyektiv qiymat obyektiv qiymat bilan bir xil bo‘lishi yoki farqlanishi mumkin.

Axborotning qiymatini baholash masalasiga oid olib borilgan ko‘pgina tadqiqotlarda asosiy mezon sifatida axborotning o‘zining xususiyatlariga e’tibor qaratilgan [1,2]. Ammo o‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, axborotni taqdim etayotgan tashkilot siyosati va axborot foydalanuvchisining imkoniyatlari va axborot ehtiyojlariga oid mezonlar ham axborot qiymatiga muhim ta’sir qiladi. Shu sababli axborotning qiymatini mazkur axborotning xususiyatlari, uni saqlayotgan va taqdim etayotgan tashkilot tomonidan belgilangan tartib va shartlar, shuningdek, ushbu axborot

iste'molchilarining bilimlari, ko'nikmalari va qiziqishlari bilan bog'liq bo'lgan 3 turdagi omillar bilan belgilash mumkin (1-rasm).

Axborotning o'zi bilan bog'liq omillar	Aniqlik
	To'liqlik
	Ishonchlilik
	Muvofiqlik
	Foydalana olishlik
	Ob'ektivlik
	Foydalilik
Axborotni saqlayotgan yoki taqdim etayotgan tashkilotga bog'liq omillar	Yangilik
	Axborotni boshqarish menejmentining mavjudligi
	Axborotdan foydalanishning osonligi
	Axborot formatining turlichaligi
	Axborotga oid analitik ma'lumotlarning mavjudligi
Axborot iste'molchilari bilan bog'liq omillar	Axborotlarni birlashtirish hisobiga yangi axborotlarning yaratilib borishi
	Konsultatsiya xizmatining mavjudligi
	Foydalanuvchining texnik ta'minlanganlik darajasi
	Zaruriy dasturiy vositalarning mavjudligi
	Aloqa tarmog'ining sifati
	Foydalanuvchining mazkur sohadagi bilim darjasi
	Foydalanuvchining IT ko'nikmalari
	Axborot yozilgan tilni bilish darajasi

1-rasm. Fan va ta'limga oid axborotlarning umumlashgan mezonlari

Axborot yangiligining turli darajalari mavjud bo'lib, ba'zan eski g'oyalarni yangi darajaga ko'tarish orqali ham yangi natijalarga erishish mumkin. Yangi ilmiy axborot ilk marta yaratilgan bo'lishi va oldingi mavjudlari bilan bir xil bo'lmasligi kerak. Shu bilan birga, har xil turdagi axborot manbalarining yangiligini baholash usullarini yaratish bo'yicha yetarli ilmiy natijalar qayd etilmagan.

Axborotning qiymati qarorlarini qabul qilish paytida uning muhimligini, zarurligini bildiradi. Axborotning qiymatini aniqlash subyektiv jarayon bo'lib, kam hollarda muayyan axborot turlarining qiymatini obyektiv mezonlar orqali aniqlash mumkin.

Foydalilik ham axborotga berilgan subyektiv qiymat bo'lib, u muayyan shaxs yoki shaxslar guruhining manfaati yoki ularning foydasi uchun qo'llaniladi.

Axborotning foydalilik darajasi uning qabul qiluvchi foydalanuvchiga ta'siri darajasi bilan belgilanadi. Agar axborotni qabul qiluvchi uni olgandan so'ng kerakli bilimga ega bo'lsa va undan qoniqsa unda axborot foydali deb hisoblanadi.

Axborotning foydaliligi qo'yilgan maqsadga qarab shaxs tomonidan aniqlanadi. Maqsadga erishilgandan so'ng axborot o'z subyektiv qiymatini yo'qotadi. Shu nuqtai nazardan, axborotning foydaliligi ko'pjihatli va subyektivdir. Axborotning foydaliligi quyidagi xususiyatlarga bog'liq:

- axborotning yangilik darajasiga;
- axborotning uning mavjud haqiqiysiga muvofiqlik darajasi bilan belgilanuvchi ishonchlililigiga;
- iste'molchi uchun axborot subyektiv ahamiyatining makon va vaqt jihatdan dolzarbligiga;

- muayyan vaqtda qo'yilgan maqsadga muvofiqligiga.

Axborot foydaliligining alohida xususiyatlari iste'molchi fikri bilan hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmay, ular faqat birgalikda axborotning iste'mol qiymatini shakllantirishi mumkin. Shu bilan birga axborot ma'lum bir subyekt uchun foydalilikka bog'liq holda muhim (qimmatli) bo'lishi mumkin. Obyektiv nuqtai nazardan, axborotning muhimligi uning ichki mazmuni bilan belgilanadi. Ma'lumot, ma'lum subyektlar tomonidan qanday qanday qabul qilinishidan qat'iy nazar, atrofdagi voqe'lik haqida obyektiv haqiqatni o'z ichiga olishi mumkin.

Axborotdan o'z vaqtida foydala olishlik bu, axborotdan qaror qabul qilish uchun foydali bo'lgan vaqt ichida foydalanish imkoniyatini bildiradi. Axborotdan o'z vaqtida foydalana olmaslik qaror qabul qilish jarayonining kechikishiga yoki noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishga sabab bo'ladi. Bu esa axborotning qiymati va ishonchliligining pasayishiga olib keladi.

Ammo, ma'lumot o'z vaqtida olingan bo'lmasada, uning qiymati yo'qolmaydi. Bunga quyidagilarni sabab qilib ko'rsatish mumkin:

- birinchidan, axborot bir necha marta ishlatilishi mumkin va shuning ham u o'xshash bo'lgan boshqa qarorlarni qabul qilishda foydalanishilishi mumkin;
- ikkinchidan, bu axborotdan avval qabul qilingan qarorni o'zgartirish uchun foydalanish mumkin;
- uchinchidan, u ilgari qabul qilingan qarorlarning samarasizligi sabablarini aniqlashda va turli xil axborotlarni olish vaqtida xavf darajasini baholashda ishlatilishi mumkin.

Axborotdan foydalanish shartlari turli darajadagi meyoriy hujjatlar bilan belgilanadi. Foydalana olishlik bir necha omillarga bog'liq:

- belgilangan vaqtda ma'lumot olish imkoniyati;
- kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan manbalarga kirish imkoniyati;

- axborot egalari tomonidan ularning tasarrufida bo‘lgan axborotdan foydalanish uchun qo‘yiladigan cheklovlar.

Cheklovlar shaxs, biror guruh, idora yoki davlat tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

Fan va ta‘limga oid axborotlar yuqoridagi xususiyatlardan tashqari bahosining vaqtga bog‘liq holda o‘zgarib turish xususiyatiga ham ega. Bu esa shu turdagi axborotlar bahlashda o‘ziga xos usullarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Oldingi tadqiqot ishlarimizda fan va ta‘limga oid axborot resurslarini baholash va himoyalashning noravshan modeli haqida batafsil ma‘lumot berilgan [3].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkunki, fan va ta‘limga oid axborot resurslar qiymatini aniqlash uni himoyalash uchun mos yechimlarni qabul qilish, uni sotish va ayriboshlashda baholash masalalarini yechishda muhim ahamiyatga ega. Fan va ta‘limga oid axborot resurslarining o‘ziga xos xususiyatlari uning qiymatini aniqlash uchun alohida yondashuvni talab qiladi. 1-rasmda keltirilgan umumlashgan mezonlar mazkur masalani yechishda olinadigan natijalar aniqligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Zhao, Y., Tang, L., Darlington, M.J., Austin, S., & Culley, S.J. (2008). High value information in engineering organisations. *Int. J. Inf. Manag.*, 28, 246-258.

2. Bendeche, Malika & Limaye, Nihar & Brennan, Rob. (2020). Towards an Automatic Data Value Analysis Method for Relational Databases. 10.5220/0009575508330840.

3. S. Normatov and M. Rakhmatullaev, "Expert system with Fuzzy logic for protecting Scientific Information Resources," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351498.